

РУМЫНСКИЙ ЯЗЫК: СЕЙЧАС ОБЪЯСНЮ! / LIMBA ROMÂNĂ: IMEDIAT VĂ EXPLIC!

CZU: 811.135.1`27:004.738.5

DOI:10.5281/zenodo.6501683

Eugenia BOJOGA

Unviersitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România

ORCID: 0000-0001-9821-9729

În textul de față analizăm un video, *Румынский язык: Сейчас объясню!* (*Limba română: Imediat vă explic*), de 13.40 min, distribuit în You Tube în 20 aprilie 2018 de Arsenii Klinicev. Între timp, el a fost accesat de 680.249 de utilizatori și a acumulat 4.566 de comentarii. Adresat în special vorbitorilor de limba rusă, aceștia au reacționat imediat, fiind urmați de reprezentanții altor limbi și ai altor culturi. Comentarii ample sau mici observații, note critice sau analize exhaustive, adnotări sau simple aprecieri, toată această varietate de feedback-uri este exprimată în mai multe limbi: rusă, română, engleză, polonă, bulgară, ucraineană, slovacă, arabă.

De patru ani, în spațiul online, *Румынский язык: Сейчас объясню!* incită la comentarii și provoacă dezbateri. Adnotările utilizatorilor, împreună cu clipul lui Arsenii Klinicev, alcătuiesc un hipertext dinamic care se face / se scrie în continuare: primele comentarii datează din aprilie 2018, odată cu distribuirea sa în You Tube, iar ultimele sunt din 2 aprilie 2022.

Cuvinte-cheie: *cultura internetului, hipertext, video Limba română: Imediat vă explic, cetățean digital, limba moldovenească.*

ROMANIAN LANGUAGE: I'LL EXPLAIN IMMEDIATELY

In the present text we analyze a video *Румынский язык: Сейчас объясню!* (Romanian language: I'll explain immediately), 13.40 min, distributed in You Tube on April 20, 2018 by Arsenii Klinicev. In the meantime, it has been accessed by 680,249 users and has accumulated 4,566 comments. Addressed especially to Russian speakers, they reacted immediately, followed by representatives of other languages and other cultures. Extensive comments or small remarks, critical notes or exhaustive analyzes, annotations or simple assessments, all this variety of feedback is expressed in several languages: Russian, Romanian, English, Polish, Bulgarian, Ukrainian, Slovak, Arabic.

For four years, in the online space, *Румынский язык: Сейчас объясню!* incites comments and provokes debate. The users' annotations, together with Arsenii Klinicev's video, make up a dynamic hypertext that is made / written further: the first comments date from April 2018, with its distribution in You Toubе, and the last ones are from April 2, 2022.

Keywords: *Internet culture (cyberculture), Hypertext, video Romanian language: I'll tell you right away, digital citizen, Moldavian language.*

Introducere

În spațiul online de limbă rusă, extrem de generos ca potențial de utilizatori, ne întâmpină o gamă foarte variată de materiale referitoare la limba română. Aceste materiale -- rezultatul căutării în Google a sintagmei Румынский язык -- conțin lecții ineractive, cursuri de limbă temeinic elaborate și ingenios organizate¹, manuale de română "fără profesor" în pdf, programe de studii la Universitățile unde se predă româna, cursuri audio în format mp.3, clipuri video ș. a. În felul acesta, cei familiarizați cu mediul online rusesc pot constata că, în ultimii ani, interesul față de limba română a sporit enorm de mult.

¹ De exemplu, Изучать румынский язык перед сном - 9 часов - с музыкой

<https://www.youtube.com/watch?v=Qk57nOgsHrE>

Полезные румынские слова и фразы для начинающих. Учим румынский язык, слушая музыку.

<https://www.youtube.com/watch?v=h5Iok2hVhKo>

În textul de față ne vom ocupa de Румынский язык: Сейчас объясню!² (*Limba română: Imediat vă explic*), un filmuleț de 13.40 min, distribuit în You Toubе în 20 aprilie 2018 care, între timp, a fost accesat de 680.249 de utilizatori. Autorul, Arsenii Klinicev, un tânăr poliglot, cu reale capacități lingvistice, are o pasiune pentru limbi, drept dovadă și faptul că între 2017 și 2020 a realizat și distribuit, pe canalul său *Энциклоп*, 32 de clipuri despre diverse limbi ale lumii. Un proiect ambițios, la prima vedere, deoarece a introduce publicul internaut în istoria fiecărei limbi în parte, a-ți însuși pronunția pentru a o exersa ca un vorbitor nativ, a le explica altora elementele constitutive ale acesteia, istoria sa, sistemul ei gramatical, lexicul fundamental etc. nu e la îndemâna oricui. Mai ales că autorul face totul într-un stil jucăuș, alert, atractiv și cu un subtil simț al umorului. Videoclipurile despre cele 32 de limbi sunt diferite între ele: unele sunt foarte scurte, nedepășind 5 min. (de exemplu, cele despre rusă, polonă, italiană, franceză, engleză, germană etc.), altele ajung la 10 min. (cele despre turcă, finlandeză, suedeză, spaniolă, armeană ș. a.). Și doar limbile greacă, portugheză, bască, norvegiană, letonă, japoneză și română beneficiază de o atenție mai sporită din partea autorului, în sensul că le-a alocat mai mult timp.

Cât privește clipul dedicat limbii române, acesta se numără și printre cele mai vizionate și comentate de către internauți. Astfel, în timp ce *Английский язык? Сейчас объясню*³ -- are 512.415 de vizionări și 823 comentarii, *Французский язык? Сейчас объясню*⁴ -- 510.273 de vizionări și 835 comentarii, italiana⁵ -- 373.686 de vizionări și 543 comentarii, spaniola -- 444.305 de vizualizări și 987 comentarii⁶, *Румынский язык:Сейчас объясню!* a beneficiat până acum de 680. 249 de vizionări și 4.566 de comentarii. Doar unul din cele 32 de clipuri -- cel dedicat japonezei (6.912)⁷ -- are mai multe comentarii decât clipul despre română. Or, aceste detalii, extrem de sugestive, arată promovarea tot mai crescută a limbii române în spațiul cultural online de limba rusă.

Limba română: Imediat vă explic - un hipertext electronic

În comparație cu alte filmulețe din proiectul *Энциклоп*, cel dedicat limbii române nu doar că are foarte multe comentarii, dar a stârnit și cele mai multe dezbateri. Adresat în special vorbitorilor de limba rusă, aceștia au reacționat imediat, fiind urmași de reprezentanții altor limbi și ai altor culturi. Comentarii ample sau mici observații, note critice sau analize exhaustive, adnotări sau simple aprecieri, toată această varietate de feedback-uri este exprimată în mai multe limbi: rusă, română, engleză, polonă, bulgară, ucraineană, slovacă, arabă.

Deși Arsenii Klinicev nu indică titluri de cărți sau manuale din care s-ar fi documentat în pregătirea clipului, este cert că el a depus un mare efort în cercetarea sa. A citit mai multe surse bibliografice - nu doar articolul din Wikipedia dedicat limbii noastre -, surse pe care le-a asimilat în mod adecvat. Drept dovadă, clipul e foarte bine gândit, "scenariul" său constând din câteva secvențe care se leagă iscusit între ele. Ritmul alert, plin de umor al prezentării îi conferă vivacitate și coerență. Pe alocuri, autorul scrie și pronunță cuvinte și expresii în limba română pentru a exemplifica anumite noțiuni de gramatică și de lexic, dar și pentru a demonstra sonoritatea limbii. Conținutul filmulețului poate fi rezumat în următoarele secvențe: prezentarea generală a limbii

² <https://www.youtube.com/watch?v=6EYgH3Yb2sA>

³ <https://www.youtube.com/watch?v=5ii3JBPQ0I>

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=VLmw98KZa18>

⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=N84K5DE4hH4&list=PLV-jMBaDjmQWJdeZ2Sh9DeBagZAWkJ4Og&index=25>

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=LivF5P4fOkk&list=PLV-jMBaDjmQWJdeZ2Sh9DeBagZAWkJ4Og&index=19>

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=pLNZtA2a4CM&t=292s>

române și caracterizarea ei din punct de vedere genealogic și areal, istoria ei sumară, situația sociolingvistică actuală, noțiuni elementare de fonetică, gramatică și lexic.

Așadar, Arsenii Klinicev afirmă că, în cadrul idiomurilor neolatine, se configurează un grup aparte, cel al limbilor romanice balcanice, din care fac parte româna (cu 24 mln. de vorbitori nativi), istro-româna, aromâna și megleno-româna. El recunoaște că nu toți (lingviștii) sunt de acord că acestea ar fi limbi independente, cei mai mulți considerându-le dialecte. Apoi, adresându-se publicului mai puțin avizat, îl avertizează că ”acum ajungem la aspectul cel mai interesant (și cel mai palpitant): limba de stat din Republica Moldova”. Autorul precizează că ”dialectul” moldovenesc al limbii române se vorbește și în regiunile Cernăuți și Odesa din Ucraina. Însă limba moldovenească din stânga Prutului constituie un subiect mult mai straniu, deși mulți se îndoiesc de existența ei, susținând că, de fapt, aceasta ar fi identică cu româna. Există însă și cetățeni care cred că româna și moldoveneasca ar fi limbi diferite, deși cu norme literare identice.

Dacă este una și aceeași limbă, atunci care este denumirea ei corectă? Autorul amintește că în Constituția Republicii Moldova scrie că e moldovenească, iar în Declarația de independență – că e română. În dec. 2013 Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis că Declarația de independență prevalează asupra Constituției, însă lucrurile nu au mers mai departe, dat fiind că art. 13 nu a fost schimbat încă. Dar, se pare că nici o bună parte din populația Republicii Moldova nu ar fi de acord cu denumirea *limba română*. În recensământul din 2014, 56 % dintre cetățeni au declarat că vorbesc limba moldovenească, 24% – româna, 20 % – alte limbi.

E curios, spune autorul, că cetățenii care declară că vorbesc româna, locuiesc mai mult la orașe, fiind persoane culte. În schimb, locuitorii de la sate, fiind și conservatori, susțin că vorbesc limba moldovenească. Pe de altă parte, în imnul Republicii Moldova – *Limba noastră* – nu se menționează deloc despre ce limbă este vorba⁸. Or, toată această istorie pasionantă nu poate fi înțeleasă fără o incursiune în trecut. De aceea, el îi îndeamnă pe internauți, într-o română impecabilă: ”Hai să mergem!”

Pentru a cunoaște adevărul, Arsenii Klinicev propune să apelăm la istorie. Cu două milenii de ani în urmă, în zona Balcanilor locuiau daci, geți, traci. Deși despre limba dacilor se cunoaște foarte puțin, totuși în româna actuală există peste 100 de cuvinte de origine dacă, cel mai cunoscut fiind cuvântul *brânză*.⁹ Dar mai transpare o curiozitate: multe cuvinte din limba dacilor seamănă cu cele din albaneză. Se clarifică astfel lucrurile? Nu prea, deoarece albaneza este una dintre cele mai enigmatice limbi (o fi fiind ilirică sau tracică?). Așadar, acum 2.000 de ani legiunile romane ajung în Balcani. Împăratul Traian ocupă Dacia în an. 106 după H., în cea de-a doua tentativă a sa. În onoarea acestei victorii, în anul 113, la Roma a fost construită Columna lui Traian. Într-adevăr, romanii meritau să sărbătorească evenimentul, dat fiind că dacii le-au dat bătaie de cap încă de pe vremea lui Octavian Augustus. Noua provincie trebuia asimilată, de aceea, coloniști din tot imperiul au dat năvală în Dacia. La scurt timp însă, goții cotropesc aceste teritorii, iar în an. 271 împăratul Aurelian a fost nevoit să se retragă. Acum atenție, avertizează autorul clipului: 165 de ani de administrație romană sunt suficienți pentru ca populația să continue să vorbească latina în această zonă și după retragerea lui Aurelian? Adepții teoriei autohtoniste cred că o perioadă de 165 de ani ar fi întru totul suficientă. Susținătorii teoriei migraționiste afirmă că nu e suficient și că strămoșii românilor actuali ar fi venit din sudul Dunării, unde romanii au zăbovit mai mult timp. În opinia lui

⁸ Despre ocultarea denumirii corecte a limbii în Republica Moldova și manipularea vorbitorilor autohtoni prin această strategie, a se vedea textul nostru ”*Limba care ne unește*” sau *denumirea ambiguă a limbii* (Cf. Bojoga 2013: 61- 68).

⁹ Într-adevăr, cuvântul *brânză* e trecut de Gr. Brâncuș la *Cuvinte autohtone sigure* (Brâncuș 1983: 28-129). În aceeași carte, autorul se ocupă și de elementele românești comune cu albaneza (Ibidem, p. 19-27).

Arsenii Klinicev, astfel de probleme au apărut deoarece din anul 271 până în sec. al XII-lea există prea puține surse de documentare¹⁰. Spre sfârșitul acestei perioade însă, slavii ocupaseră deja o bună parte din teritoriu, ungurii la fel. Și, dintr-o dată, au apărut valahii în centru. În sec. al XVI-ea, când călătorii străini -- care îi numeau *valahi* pe locuitorii din această zonă -- au ajuns în aceste locuri, au constatat că autohtonii nu-și spuneau valahi, ci *români*.

Cel mai vechi monument de limbă română este *Scrisoarea lui Neacșu* din Câmpulung (1521), scris cu litere chirilice, care conține multe cuvinte slave, deoarece slavona era folosită pe atunci ca limbă liturgică. De aici și cuvinte precum *hram*, *proroc*, *rai*, *sfânt* de origine slavonă, dar totodată *lopată* și *topor*.

În sec. al XIX-lea în Europa se instaurează un nou curent – naționalismul. Popoarele și etniile își descoperă, fiecare în parte, propria lor identitate. Obiectivele românilor se învârtteau în jurul elaborării unui alfabet de tranziție și unirea celor două principate – Moldova și Valahia. Până la urmă a fost adoptat definitiv alfabetul latin, doar că două semne grafice le vor da bătaie de cap – *ă* și *î* - care periodic, în sec. XX, vor fi schimbate.

Ce se întâmplă după primul război mondial? România devine foarte mare. În perioada interbelică însă, pe hărțile din URSS, Basarabia apărea însemnată ca teritoriu ocupat de România. În 1924, în stânga Nistrului, URSS creează o mică Republică Autonomă Moldovenească în care moldovenii reprezentau doar 28,5 la sută din populație. Dar lucrul cel mai ciudat se întâmpla cu limba moldovenească, care începe să folosească alfabetul rusesc. Între 1924-1932 liderii sovietici încearcă să-i separe pe moldovenii de români. În 1932 orientarea se schimbă și se trece la alfabetul latin și la normele limbii române. În 1938 se revine din nou la alfabetul chirilic, de data aceasta pentru o vreme mai îndelungată.

Apoi a urmat războiul, iar după război, Basarabia este încorporată în URSS. Teritoriile în care moldovenii nu constituiau o populație majoritară, au fost incluse automat în RSS Ucraineană. În 1944 se formează R.S.S. Moldovenească, iar în componența ei intră și fosta Republică Autonomă Moldovenească, adică actuala Transnistrie.

În 1989 fosta R.S.S. Moldovenească a început să se orienteze spre România. Scrierea a trecut la alfabetul latin, iar româna a fost declarată limbă de stat. În Transnistria, unde rușii erau 30,4% la sută, iar moldovenii -- 31,9% din populație, nu au fost acceptate astfel de schimbări. De aceea, atunci când oficialitățile de la Chișinău au declarat că R.S.S.M. a fost creată ilegal, cei din stânga Nistrului au replicat că și Transnistria a fost încorporată în R.S.S.M. fără baze legale. În consecință, în Transnistria limba moldovenească este ortografiată în continuare cu alfabetul rusesc.

Cât privește capitolul *Fonetică și ortografie*, autorul menționează că alfabetul românesc îl are la bază pe cel latin, la care s-au adăugat literele / sunetele *ă*, *î*, *ă*, *ș* și *ț*. Ortografia și ortoepia nu pun probleme: se pronunță / citește așa cum se scrie. Doar că uneori românii nu folosesc semne diacritice, nici în denumirile unor piese muzicale sau numele unor interpreți (bunăoară, Irina Rimes, *Ce s-a intamplat cu noi*). Or, pentru un străin care învață româna, acest fapt poate să devină o problemă, creând confuzii. De exemplu, în *Vino putin*, dacă nu apare semnul diacritic (*Vino puțin*), îl putem invita pe dl Putin! Referitor la *Gramatică*, se explică cum se formează pluralul substantivelor, în ce constă declinarea care, după părerea autorului, s-a menținut în română grație influenței slave. El subliniază că în română există și genul neutru, dar într-o formă foarte

¹⁰ În sprijinul a ceea ce în istorie se numește "chestiunea continuității", Neagu Djuvara consideră că "nu mai ține seama de pretinse drepturi istorice. Nu se mai ține seama decât de situația demografică actuală". Cu toate acestea, aduce propriile sale argumente în capitolul "Zece adevăruri despre continuitate" în care demonstrează cu argumente factice continuitatea românilor la nord și sud de Dunăre. (cf. Djuvara 2013:28-36).

interesantă: la singular, substantivele au forma masculină, iar la plural – forma feminină. De asemenea, menționează dificultățile care apar cu articolul hotărât postpus și dă exemple. În ce privește verbul, chiar dacă există infinitiv, în loc să se spună *vreau a scrie*, în română se zice: *vreau să scriu*, cu conjunctivul. De altfel, această tendință e specifică tuturor limbilor balcanice care au multe asemănări între ele. Nu întâmplător, pentru a le desemna, a fost introdus termenul de *Uniune lingvistică balcanică*. În secvența dedicată *Lexicului* aduce mai multe exemple: *Bună seara, Îmi place*, care ne amintesc de italiană, dar și *vreme, slab, bogat, iubi, citi, odihni* care seamănă cu limbile slave. Exemplele pe care le-a prezentat, afirmă în concluzie Arsenii Klinicev, nu sunt decât câteva din curiozitățile acestei limbi. Pentru a afla mai multe despre română, autorul le lansează internautilor invitația ”Învățați limba română!”

În ce privește evaluarea de ansamblu a clipului realizat de Arsenii Klinicev, acesta nu poate fi parcurs izolat de comentariile, adnotările și glosele pe care le-a generat, deoarece împreună alcătuiesc un hipertext tipic mediului online. Cum se știe, hipertextul reprezintă o formă de document electronic, o metodă de organizare a informațiilor în care datele sunt memorate într-o rețea de noduri și legături, ce poate fi accesată prin intermediul programelor de navigare interactivă. Hipertextului electronic îi este specifică o tehnică de organizare a informației textuale printr-o metodă complexă, neliniară, în vederea facilitării explorării rapide a unei mari cantități de cunoștințe. Fiind multimediată, hipertextul este interactiv și permite prelungirea experienței de lectură cu / prin alte documente, informația necesară utilizatorului amplificându-se astfel permanent.

Trăsătura pe care specialiștii o consideră indispensabilă pentru un hipertext este coerența. Așadar, un hipertext electronic trebuie să fie, întâi de toate, coerent. Această particularitate îi este asigurată de "conținut", "organizare" și "prezentare", trei virtuți pe care le are și hipertextul nostru:

”Partea de conținut este alcătuită din obiecte purtătoare de informație, în cazul nostru, limba română, sau legături de tip conținut care fac conexiuni între nodurile conținut pe baza unor relații”. ”Partea de organizare structurează documentul hipertext din perspectiva cititorului. Nodurile de structură organizează nodurile conținut și legăturile de tip conținut. Astfel de noduri pot fi: de secvență prin care cititorul poate fi constrâns să urmărească o anumită secvență de noduri, sau de explorare, ceea ce îi oferă posibilitatea de a explora rapid tot documentul. În mod asemănător, legăturile pot fi de secvență sau de explorare. Partea de prezentare este utilă în vizualizarea documentului și a structurii, oferind eventual și modalități comode de navigare. Prezentarea poate fi: textuală, prin afișarea conținutului unor noduri, grafică, prin prezentarea structurii documentului sau și combinată”¹¹.

Dacă luăm în considerare faptul că dintre utilizatorii Internetului doar 1% sunt consumatori care creează conținuturi¹² (în cazul nostru, autorul canalului *Энциклон*), iar 90% îndeplinesc rolul de *lurker*, adică sunt pasivi, neimplicați, care doar observă, citesc, se informează și merg mai departe, atunci doar 9% din cei rămași fac comentarii pe marginea textului / materialului pus la dispoziția lor și interacționează între ei. Or, în cazul clipului nostru, aceste date se adeveresc întru totul. Partea cea mai interesantă o constituie faptul că raportat la numărul de vizualizări -- 680.249 de persoane, comentarii au scris 4.566. Prin urmare, estimările de mai sus sunt întru totul plauzibile,

¹¹ What's Eliza Doing in the Chinese room ? Incoherent Hyperdocuments and How to Avoid Them, Proceedings of Hypertext '91, ACM Press, 1991. Cf. Wikipedia, <https://ro.wikipedia.org/wiki/Hipertext>

¹² Este vorba de așa-numita Lege a lui 1% în cultura din Internet: *1% rule*, cf. https://en.wikipedia.org/wiki/1%25_rule și, respectiv, *Regula lui 1% (cultura internetului)*, cf. [https://ro.wikipedia.org/wiki/Regula_lui_1%25_\(cultura_internetului\)](https://ro.wikipedia.org/wiki/Regula_lui_1%25_(cultura_internetului))

cei mai mulți – în cazul nostru chiar mai mult de 90 la sută dintre utilizatorii Internetului preferă ipostaza de ”lurker”¹³.

Așadar, de patru ani, în spațiul online, *Румынский язык: Сейчас объясню!* incită la comentarii și provoacă dezbateri. Adnotările utilizatorilor, împreună cu clipul lui Arsenii Klinicev, alcătuiesc un hipertext dinamic¹⁴ care se face / se scrie în continuare: primele comentarii datează din aprilie 2018, odată cu distribuirea sa în You Tube, iar ultimele sunt din 2 aprilie 2022.

”Очень красивый и мелодичный язык” (o limbă foarte frumoasă și melodioasă)

În linii mari, reacțiile utilizatorilor Internetului¹⁵ la vizionarea clipului despre limba română sunt extrem de favorabile și pozitive. Cei mai mulți au rămas plăcut surprinși de muzicalitatea limbii române, de armonia ei, de istoria ei milenară. În consecință, ei apreciază efortul lui Arsenii Klinicev, exprimându-și entuziasmul în cuvinte simple și sugestive: ”Красивый язык” (Mark Larin acum 2 săptămâni), ”В восторге!” (2008Changa acum 4 luni), ”блин, один из самых красивых языков мира” (Криптоотека acum 4 luni), ”Великолепно, спасибо, учу румынский” (Ольга Фадеева acum 5 luni), ”Посмотрела на одном дыхании! Спасибо, супер!” (Александр Заремба acum 1 an), ”Шикарно, познавательно, с юмором!” (Alex Artamonov acum 1 an).

Unii adaugă o informație colaterală sau o impresie personală: ”Спасибо за непредвзятость. Очень порадовал”. (Перекаати-поле acum 3 ani), ”Все отлично объяснили - и дикция, и наполнение историей, и краткость - все как полагается. Спасибо большое!” (Xenia acum 3 ani), ”Шикарный ролик, отличный, объективный и грамотный!” (Chemiker von Beruf acum 1 lună), ”Очень интересное видео! Спасибо, теперь я немного больше знаю об этом прекрасном языке” (Claire Farron acum 2 ani).

Alții sunt mai generoși în aprecieri, scriind mai mult în comentarii: ”Наконец-то ролик о румынском! Я мечтал о нём с тех пор, когда я узнал о Энциклопе! Конечно, это не то, что я ожидал, но всё равно спасибо Арсению за проделанную работу. Посему лайк.” (Валера Стромилов acum 3 ani), ”Капец, ты взорвал мой мозг! Посмотрел уже три раза, и все равно считаю что это жестоко так сильно мудрить с языком!” (Zultan Zuleiman acum 3 ani).

O internaută admiră frumusețea și muzicalitatea românei, recunoscând că piesele formației O-Zone au determinat-o să se inițieze în aceasă limbă: ”очень красивый и мелодичный язык, заинтересовалась им со времён группы O-Zone))) выучила чтобы понимать класные песни на этом языке” (elleamo92 acum 3 ani). O motivație similară ne întâmpină și la alt utilizator care s-a îndrăgostit de limba noastră: ”По-моему, румынский/молдавский - самый красивый язык из

¹³ Congruent cu conceptul de utilizator al Internetului este și cel de cetățean digital. La plural, cetățenii digitali sunt „cei care folosesc internetul în mod regulat și eficient” și ”au o înțelegere cuprinzătoare a cetățeniei digitale, care este comportamentul adecvat și responsabil atunci când folosesc tehnologia” (cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Cet%C4%83%C8%9Bbean_digital). Autorii unui volum recent pe această temă consideră că ”Il cittadino digitale, in estrema sintesi, è quello che vive immerso nella società digitale, ossia in una società che accanto alle relazioni “fisiche” tra le persone vede anche delle relazioni digitali, generate da impulsi, da messaggi, da giochi, da servizi, da App e da piattaforme, nonché dai quartieri e città “intelligenti” che ci accolgono” (cf. Trentini, Biscuolo, Rossi 2020).

¹⁴ Referitor la noile modalități de comunicare în Internet, a se vedea și Bustamante (2002), precum și Pérez Salazar (2012: 6-15.)

¹⁵ ”Utilizatorul intrat pe net se transformă automat în subiect al rețelei, devenind internaut (utilizator, netățean, navigator, nomad). Fecare își dezvăluie și își performează în rețeaua Internetului capacitățile de scriere, de navigare, de interrelaționare etc.” (Ungureanu 2014:99).

всех, что я слышал. Спасибо группам "O-Zone" и "Carla's Dreams", что влюбили меня в этот прекрасный язык". (Якуб Жигульский [acum 3 luni](#)).

Utilizatorii de Internet versați în temă, scriu în comentarii și despre ceea ce ar fi așteptat de la un astfel de video: "Очень интересное видео, спасибо! Только хотелось бы больше информации по грамматике, про образование времён и т. д." (Софья Абрамова [acum 3 ani](#)), „Очень хорошее видео! Мне бы лично хотелось чуть меньше об истории и чуть больше о языке, но в целом всё замечательно” (Даниил Павлов [acum 3 ani](#)).

Evaluările din partea internautilor sunt multiple, ele situându-se pe mai multe niveluri de receptare: de la considerări pentru video la aprecieri pentru limba română și pentru România în general: "Круто, ты мне напоминаешь langfocus канал) очень качественно делаешь свои ролики, продолжай в том же духе, хорошую нишу занял)" (Alexey Silver [acum 3 ani](#)).

"Я в полном восторге от вашего произношения. В 80%-90% случаях вы произнесли все слова правильно. Так интересно было послушать про свой язык. Спасибо огромное". (Djuliana Vaimer [acum 2 zile](#)). "Был в Румынии прошлым летом, очень понравилась страна. А румынский язык звучит очень красиво и необычно. Как будто взяли итальянский и смешали его со славянским суржиком" (Jaroslav [acum 3 ani](#)). "I have been to Romania few day ago))) Very beautiful country !!!! Transfagarashan is the most beautiful road I have seen!!" (real football [acum 7 luni](#) (editat)

Winston Smith, cu un spirit de observație foarte fin, deși nu a interacționat direct cu româna, consideră că ortografia limbii noastre e una dintre cele mai estetice și mai bine gândite din Europa: "Живу в России, и сталкивался с румынским только разве что в надписях мелким шрифтом на упаковках товаров. На мой взгляд, у них одна из самых эстетичных и продуманных орфографий в Европе: текстами на румынском языке можно любоваться. Сразу видно, за ним когда-то стояли талантливые люди". (Winston Smith [acum 2 ani](#))

Printre cei care apreciază video-ul sunt și străini. Bunăoară, Ewald Dieser este german, iar Camel Hoofmaker este plononez: "Очень хорошо всё объяснили! Я немец и в школе русский язык учил, а теперь румынский учу". (Ewald Dieser [acum 8 luni](#)). "Heyu. This is the best clip on yt about Romanian language I have ever seen! I'm glad I know Russian but it is a pity there is no English subs. Btw. To you who are concerned- I'm Polish but I adore Romania (I lived in Bucharest for 10 months) and I am very happy I picked Russian classes instead of French in my highschool cause I love sound of eastern Slavic languages :)" (Camel Hoofmaker [acum 3 ani](#)).

JustMe!!! este din Austria și consideră că ideea de a face un astfel de video este de-a dreptul grozavă: "Speaking bad russian and bad Romanian, a great idea to make a Romanian sub as well, otherwise hard to understand, since you talk so fast Anyhow a great video. Thanks from Austria!" (JustMe !!! [acum 8 luni](#)). Papa Lapa este din Macedonia, dar locuiește în Israel. Cu toate că în familie vorbește rusă, ivrit și engleză, el îi face o declarație de dragoste limbii române: "Я из Македонии. Живу в Израиле. В семье говорим на русском, иврите и английском. В детстве до школы ходил в венгерский детсад. Окончил школу в Молдове на румынском языке. (...) Спасибо за видео. Люблю румынский язык." (Papa Lapa [acum 7 luni](#)).

Deși sporadice, nu lipsesc nici comentariile / aprecierile scrise în limba română, deși unele dintre acestea sunt redactate în limba "moldovenească", în sensul că sunt redactate cu caractere chirilice:

"Îmi place! Salut de la moldovean din Rusia!" (Numai Linux [acum 7 luni](#)), "Felicitări! Ati realizat un material științific. M'am abonat canalului. Mai așteptăm și alte filmulețe la fel de bine documentate. E frumos ca ati pus și traducerea în limba română. Sunteți cercetător al limbilor

romanice?” (Mariana Tudor [acum 7 luni](#)). ”Nu știi dacă ești român (sau moldovean), dar pronunți foarte bine cuvintele în limba română. Felicitări pentru întreaga muncă. Cultura și știința ar trebui să apropie cele două țări” (Daniel Mayer [acum 8 luni](#)). ”Am învățat de la tipul asta mai mult decât am învățat în 8 ani de școală :) - I learned from this guy more than I learned in 8 years of school” (Antonio Larivanov [acum 8 luni](#)). ”Eu sunt din România și vorbesc foarte puțin rusă. Îmi place faptul că limba noastră este promovată în spațiul lingvistic rusesc. Mulțumim!” (Yorga Lescu [acum 3 ani](#))/

Cei mai mulți internați o fac totuși în limba rusă pentru a avea mai multă vizibilitate și, deci, mai multe feedback-uri în comentarii:

”Спасибо за это видео! Очень приятно когда твоим родным языком интересуются” (Corrina Bt [acum 3 ani](#)), ”Mulțumesc! как молдаван, должен отметить что это хорошее видео” (onu [acum 3 ani](#)). ”Mulțumesc mult! Спасибо большое, за такое интересное видео. P.S. как студент исторического факультета, заявляю что в видео всё правда и исторически достоверно.” (Millennium Actress [acum 3 ani](#)). ”Я из Молдовы и я очень рада что вы сделали такой информационное видео. Все правда! Вы очень хорошо продокументировались. И у вас хороший акцент” (Kate Za [acum 3 ani](#)). ”Энциклоп, кто ты? начинающий гений?! Ты хорошо говоришь на румынском! Сколькими языками ты владеешь?” (Felix Tsu [acum 3 ani](#)). ”Я как молдаван, благодарю тебя ! За 9 лет учёбы я узнал меньше вещей чем в этом видео как по румынскому языку так и по истории. Спасибо”. (Maxim Grigoriu [acum 3 ani](#)), ”Проживая в Бельцах (Север респ. Молова) и учась в школе долго и трудно получал знания о собственном языке, которые получил за 14 минут видео. Очень интересно!” (чеглей алексей [acum 3 ani](#)). ”узнала о своём родном языке за пару минут больше , чем за годы обучения в школе. Замечательная подача материала! Спасибо!” (Ing Gel [acum 6 luni](#)). ”Очень впечатляет, что вы так старательно изучаете вопросы истории народов, о языке которых рассказываете. Очень хорошая работа” (Олександр Івчук [acum 3 ani](#))

Din partea unor internați basarabeni vin și aprecieri obiective, sugestii și chiar observații: ”Неплохо, только политика лишняя или нужно было дать полный расклад про роль России в конфликте и русификацию” ((Устин [acum 1 an](#)). ”Видео классное и очень толковое. Однако как человек с дипломом лингвиста, выросший в Молдавии, не могу не вставить пару копеек. Буква ă это не шва, она куда более глубокая и интенсивная. Ну и упомянутое сослагательное наклонение - это конъюнктив. Сослагательное наклонение в румынском это eu AȘ, tu AI” (Алёна Хамитова [acum 6 luni](#))

La dezbateră clipului lui Arsenii Klinicev participă și internați din România care, în comentariile lor, nuanțează lucrurile și oferă detalii concludente în ce privește istoria limbii române și a poporului român, componenta slavă și moștenirea latină în limba română etc. Mulți dintre ei preferă să se exprime în engleză. Acum cinci luni, Bomber Jacket i se adresa lui Arsenii Klinicev în engleză, fiind de acord cu cele prezentate în video. El confirmă că influența slavă asupra românei e destul de mare, cu toate că româna e o limbă latină. Există multe cuvinte comune, dar și sunete. De aceea autorul pronunță atât de bine cuvintele românești¹⁶. Tot astfel și Silviu Serban care oferă o apreciere de ansamblu a clipului, insistând apoi asupra superstratului slav. Cu toate acestea, el

¹⁶ Cf. ”The slavic influence on romanian is pretty big even though it's officially a latin language. We have quite a lot of words in common with slavs and we have the same sounds. That's why it's easy for you to pronounce the romanian words, because the same special sounds and letters are also in russian. I can also pronounce russian words perfectly even though I barely know russian” (Bomber Jacket [acum 5 luni](#)).

subliniază că frecvența de utilizare a cuvintelor de origine latină este de 80-90 la sută, ceea ce face ca româna să rămână opacă pentru vorbitorii slavi:

”The language is presented in an informative way, with a balanced view on history and more recent politics. As the audience is most likely Eastern Slavic or Russian, the author showed similarities between Romanian and Slavic languages, which is understandable. On the other hand, the frequency of using Latin-based words in Romanian is somewhere between 80 to 90 percent, which makes the language opaque to Slavic speakers. Yet, Romanian wouldn’t make sense without its Slavic influence. In addition, as other surrounding languages made an impact on Romanian, all this linguistic mixture on top of the strong Latin heritage (our Western matrix) makes a pretty sophisticated language, with many layers that are accessible only to native speakers” (Silviu Serban acum 8 luni).

Porta Joseph, cu o viziune critică pronunțată, observa cu opt luni în urmă că informația furnizată de autorului clipului este trunchiată și, deci, nu este eshaustivă:

”Domnule rus, ai făcut un video interesant, dar cu niște inadvertențe serioase: 1. Traian, despre care se știe că era dintr-un sat de traci din actuala Spanie și se numea Tracheanus, NU a cucerit toată Dacia. Moldova (incluzând Basarabia), Maramureșul erau locuite de dacii liberi, care au atacat permanent provincia română Dacia, până la plecarea trupelor romane din ea... 2. Ruperea sudului și nordului Basarabiei și cedarea lor către Ucraina, precum și alipirea Transnistriei la așa zisa RSSM, au făcut parte din politica sovietică de a crea ură și disensiuni între popoarele din lagărul numit Uniunea Sovietică. 3. Politica de deznationalizare a românilor basarabeni a fost de 90% în perioada sovietică (cea din Lituania doar 30% de exemplu), concomitent cu sădirea în conștiința locuitorilor basarabeni că ei NU sunt români, ci un popor de sine stătător, "moldovean", iar România e cel mai mare pericol...” (PortaJoseph acum 8 luni :).

Pe același fâgaș se îndreaptă și observațiile internautului Drumețul obosit, în opinia căruia totul a fost prezentat prea fugitiv și sumar, ceea ce contribuie la crearea unei confuzii în urma vizionării clipului: ”Schimbări de hotare amestecate cu proporții ale grupurilor etnice ce populează sau au populat anumite zone geografice, asociate schimbării de alfabet ... Toată nebunia asta parcă seamănă cu o varză amestecată cu tocană, pentru a ridiculiza poporul român și Limba Română. De ce nu s-a specificat că până la 1877 la Sud de Dunăre până la Balcani se vorbea Limba Română? De ce nu s-a spus că sunt comunități masive la Est de Nistru până dincolo de Nipru unde se vorbește Limba Română? (drumețul obosit acum 6 luni).

Enigmaticul De Ști a PTAH adăuga alte detalii semnificative, demne de luat în seamă, mai ales pentru cei pasionați de limba română și evoluția acesteia:

”Clipul este binișor făcut dar sunt câteva observații de făcut: 1. Povestea cu românii veniți de la sud de dunăre este născocită de propaganda ultranaționalistă maghiară din sec. 19, un secol în care ungerii se străduiau să-i maghiarizeze pe românii din Transilvania, care erau majoritari și au fost întotdeauna majoritari (...) 2. Ai spus că nu există documente scrise despre ROMÂNII până în secolul 12... ceea ce nu este adevărat... sunt destule izvoare bizantine și germane în acest sens... cea mai veche consemnare a limbii române este făcută de bizantini în secolul 5-6 când este documentată expresia folosită pe câmpul de luptă: TORNA TORNA FRATREE! ... ÎNTOARCE-TE FRATE, ÎNTURNĂ-TE FRATE (azi în aromână). 3. Limba română și limba albaneză au circa 150 de cuvinte în comun, majoritatea fiind din latina vulgară” (De Ști a PTAH acum 8 luni).

Ca observație de ansamblu, se impune să amintim contextul în care a fost gândit și conceput clipul lui Arsenii Klinicev, care nu e filolog, ci un poliglot rus (din or. Moscova), îndrăgostit de limbi, al cărui scop a fost să ofere o introducere în studiul limbii române, o primă aproximare, o

viziune de ansamblu asupra istoriei și a specificului ei structural pentru a le stârni curiozitatea internautilor, cărora le sugerează să se apropie de română. Nu întâmplător, autorul încheie cu îndemnul *Învățați limba română!* Prin urmare, el vrea să capteze atenția utilizatorilor de Internet și asta reușește să facă. În economia clipului de 13.40 min., totul e bine structurat și bine prezentat. Timpul acordat altor limbi, cum am precizat mai sus, e cu mult mai mic, ceea ce înseamnă că despre alte limbi vorbește și mai puțin. În plus, ar trebui să analizăm acest video în contextul celorlalte 31 de limbi de care se ocupă autorul.

Oricum, observațiile, sugestiile, completările internautilor vin să amplifice informațiile oferite de autor în clipul său, lărgind astfel sfera de cunoaștere a limbii române. Clipul constituie doar un punct de plecare pentru discuții și schimb de opinii. În felul acesta, hipertextul începe să se clădească încet-încet și pas cu pas. De la aprecierile generale ale video-ului se merge mai departe spre discuții, polemici, confruntări. Internații intervin cu sugestii și opinii personale, toate având scopul completării și perfecționării hipertextului total.

Dezbaterile din Comentarii se focalizează asupra mai multor aspecte de ordin lingvistic, istoric, dar și politic. Internații discută despre influența slavă în limba română, despre individualitatea românei între limbile romanice, dar și despre istoria poporului român, despre cele două principate, Moldova și Valahia și unirea lor în 1859, despre moldoveni, ardeleni și munteni etc. În ce privește similitudinile românei cu celelalte limbi romanice surori, internații consideră că cel mai mult româna seamănă cu italiana. Totuși, nu toți sunt de acord, probabil acei vorbitori de rusă care nu cunosc limbi romanice. De aceea, la întrebarea lui Kazak Pravoslavnaî ("Я так и не понял на сколько румынский схож с итальянским. Кто знает-напишите" (Kazak Православный [acum 1 an](#)), alții răspund prompt: "Сильно похож, акцент тотже" (Vasily Borka [acum 1 an](#)), "Трудно сказать насколько конкретно схож, но румыны и молдоване легко учат итальянский и даже испанский языки" (Justas Alex [acum 8 luni](#)). Kuk Habakuk o convinge pe Laura Malanciuc de faptul că româna și italiana sunt surori: "Limba română și italiană sunt limbi latine. Deci, se aseamănă mult între ele" (Kuk Habakuk [acum 1 an](#)). El este susținut de un alt coleg de navigare pe Internet: "Ну, в принципе, все верно итальянский в одной группе с румынским а как мы помним славяне шли повсюду..." (Аристарх Халмирзаев [acum 2 ani](#)). Alți internați văd mai multe asemănări între română și portugheză: "Очень похож на португальский, Практически отличить не возможно" (Wladimir Lee [acum 1 an](#)), "отдаленно напоминает португальский только в португальском и румынском обычны дифтонги ау и еу" (kayzer soze [acum 3 ani](#)).

Concluzia unui utilizator este că alfabetul chirilic nu e bun de nimic, cel latin e mult mai comod și e mai simplu pentru a scrie și a citi cu el: "Нафиг эту кириллицу, латинский алфавит намного удобнее и проще писать и читать, но это лично моё мнение..." (Денис Марков [acum 1 an](#)).

Celor care consideră că în română se pot percepe influențe grecești, turcești, bulgare, o internaută le explică că acest fenomen de interferențe le este specific și altor limbi balcanice:

"@Maestro Toxic Channel вы не правы. В этом регионе во всех языках присутствуют и славянизмы, и туркизмы и романизмы - здесь присутствует переплетение культур - так исторически сложилось – и не надо этого стесняться" (Галина Погодина [acum 1 an](#)).

Unii internați care au învățat deja româna, susțin că e relativ ușor să o asimilezi, alții, dimpotrivă, consideră că e foarte greu. Cert este că mulți internați recunosc că au învățat limba română sau că o învață acuma: "Живу в Украине, выучила румынский на уровне носителя (почти) румынский язык удался мне в изучении легче всех остальных 4-х языков" (Danie

acum 1 an). ”Мне очень стали нравятся песни на румынском! Поэтому сейчас заинтересовалась им) Интересно, спасибо!” (Алиса Кочегарова acum 1 an (editat)). Un utilizator, pe nume Vincent, își relatează propria sa experiență în ce privește învățarea limbii române, ajungând la concluzia că ”Румынский язык, гораздо проще чем может показаться на первый взгляд” (Vincent acum 5 luni).

În cadrul acestei dezbateri colective transparente, bineînțeles, și substratul politic al limbii ”moldovenești”, precum și întregul proiect de edificare a unei identități aparte, moldovenești, ca o alternativă la identitatea românească. Astfel, un internaut de la Chișinău explică în câteva cuvinte situația socio-politică din stânga Prutului:

”Привет из Кишинева, спасибо за видео! Благодаря тебе понял когда правильно использовать сарі, саригі , сарете. До этого, представь, не задумывался.) Мда, вот ирония, свой родной румынский учу из видео сделаного русским парнем))) И это неплохо, главное - знание, а от кого получено, не важно.) *И да, есть проблема самоидентификации у молдаван Республики Молдова, из-за многолетней изоляции от румыноязычного пространства, многие не связывают себя с румынским языком и культурой, считая молдавский - языком, а молдаван - отдельной нацией.* (observer acum 3 ani).

Un altul, impresionat, adaugă, la o distanță de doi ani, vorbind cu un alt coleg de navigare: ”Îți dai seama cât de strașnic a fost închisă granița de pe Prut și cât de puternică propaganda, dacă a reușit parțial această ”izolare”? Ungurii nu au reușit să înstrăineze românii transilvăneni nici după 1000 de ani”¹⁷ (Ion Brad acum 1 an).

În concluzie, dacă pentru utilizatorii ruși clipul lui Arsenii Klinicev comportă doar reverberații lingvistice, ei receptându-l în contextul celorlalte filmulețe realizate de autor, pentru internații din Republica Moldova și din România, același video are reverberații mult mai profunde. El readuce în discuție o problemă nevralgică, endemică, problema limbii române din stânga Prutului.

”Молдаване ругаются с румынами за язык”(Moldovenii se ceartă cu românii din cauza limbii)

Această afirmație îi aparține unui internaut, pe nume djaba hadd care, acum doi ani, scria în comentariul său: ”Орно наблюдать как и тут молдаване ругаются с румынами за язык, это противостояние будет идти пока в Криково вино не кончится, а оно там никогда не кончится” (”e amuzant să observi cum și aici moldovenii se ceartă cu românii din cauza limbii, această contradicție va exista până când va curge vin la Cricova, or, vinul acolo niciodată nu se va termina” (джаба хадд acum 2 ani).

E o constatare obiectivă, realistă și ...tristă, întrucât orice dezbateri online, orice comentariu legat de limba și identitatea românilor din stânga Prutului generează implicare emoțională, energie irosită aiurea, resentimente reciproce, conflict. De fapt, internautul cunoaște foarte bine situația și realitățile din Rep. Moldova, prin moldoveni și români, avându-i în vedere pe cetățenii autohtoni care sunt divizați în cele două tabere antagoniste. Cu alte cuvinte, acest internaut sugerează că, controversa lingvistică și, implicit, identitară din stânga Prutului continuă, că ea nu se va termina niciodată. De altfel, confruntarea aprigă dintre susținătorii discursului moldovenist și ai discursului românesc poate fi reperată în aparatul paratextual al oricărui video pe tema limbii sau a istoriei

¹⁷ O observație similară făcea și Onisifor Ghibu cu 100 de ani în urmă, constatând că ceea ce n-au reușit să facă ungurii în Ardeal într-o 1000 de ani, au reușit să facă rușii în Basarabia: să șteargă conștiința națională a basarabenilor (cf. Bojoga 2019a: 51 - 68).

populației majoritare din Republica Moldova¹⁸. De aceea, constatarea sa are un rol emblematic: surprinde problema endemică din Republica Moldova și anume, că după 30 de ani de independență, cetățenii săi, etnici români, au ajuns să fie divizați în două tabere ireconciliabile și să se certe în spațiul online.

Paradoxal este faptul că și la acest video în limba rusă care, indiscutabil, este cel mai nepărtinitor, mai obiectiv din câte circulă pe You Tube, internații din Republica Moldova nu au găsit un limbaj comun. Ei nu au putut fi convinși nici măcar de un reprezentant al limbii ruse – Arsenii Klinicev, autorul clipului – și nici de argumentele științifice pe care autorul le expune în mod strălucit. Era de așteptat ca moldoveniștii să-și manifeste atitudinea lor negativă față de clipul *Limba română: imediat vă explic!* Un exemplu prototipic este internauta pe nume Margarita Toma care, deși scrie cu multe greșeli în rusă, preferă această limbă, deoarece nu stăpânește nici româna: ”Очень плохая работа. Язык Молдавский. Как мне надоели фальшивые история. А люди что не знают верят” (margarita toma acum 1 lună).

Un altul îi reproșează autorului că nu a explicat diferența de ”vârsta cronologică” dintre România și fostul Principat al Moldovei: ”ты не объяснил одного, Румынии всего лишь 150 лет от роду, а Молдавии лет 600+, поясни, почему молдаване должны взять и назвать свой язык румынским? на слух они очень отличаются, молдавский мягче” (oobjdi acum 3 ani).

Unii nu sunt în stare să scrie un comentariu civilizat, ci doar să indice sintagma lor favorită, cum ar fi: ”limba moldovenească” (Jack Man acum 9 luni). Skorpyon 01 face legătura între cetățenie și limbă, reiterând ideea că româna și moldovenească ar fi două limbi diferite: ”Молдавский и румынский два разных языка. В свидетельстве о рождение пишется молдованка и разговариваем мы тоже молдавский” (Skorpyon 01 acum 3 ani).

Trifan Catansus compară cazul limbii române și a celei moldovenești cu sârba și croata, considerând că denumirea de română ar fi fost inventată cu 150 de ani în urmă: ”Молдавский и румынский это два разных языков. например сербским и хорватский... кстати самом названием румынского в корне не может быть потому что это название придумана 150 лет назад”¹⁹ (Trifan Catansus acum 8 luni).

Cu alură savantă, intervenția lui Alexandr Lavrinenko reflectă teoria, elaborată în anii 50 ai secolului trecut, despre cele două limbi romanice de est diferite între ele: româna și moldovenească:

”Молдавский язык относится к группе романских народов. Не путать с румынским. В группу романских народов входят молдова румыния италия испания франция португалия... знаешь молдавский понимаешь в той или иной язык этих народов. И утверждать ято молдоване это румыны не корректно. Это как утверждать что сербы и русские это одно и тоже” (Александр Лавриненко acum 1 an).

De altfel, o întregă dezbateră pe această temă se desfășoară în cadrul comentariilor începând cu aprilie 2018, de când clipul a fost distribuit în You Tube. Bunăoară, Mix consideră că româna reprezintă un dialect al limbii moldovenești, întrucât a fost creată artificial pe baza limbii literare moldovenești. Nu poate fi oul mai bătrân decât găina care l-a făcut /ouat (”Румынский язык это диалект молдавского языка так как он был создан искусственно на основе именно молдавского литературного языка, а не наоборот. Не может быть яйцо старше курицы

¹⁸ În ultimii ani ne-am ocupat de aceste aspecte, pornind de la mai multe clipuri video cu tematică lingvistică (Bojoga 2019b, 2020, 2021).

¹⁹ Eugeniu Coșeriu, care s-a ocupat de istoria cunoașterii românei în Europa occidentală, demonstrează că ea începe să pătrundă în sfera de preocupări a cărturarilor occidentali începând cu sec. al XVI-lea, prin Andres de Poza și Gilbert Genebrard, fiind deja plasată în grupul limbilor romanice. E adevărat că la momentul respectiv, se vorbea despre patru limbi romanice: italiana, spaniola, franceza și româna. (cf. Coseriu 1994:11-31).

которое она снесла” (Mix acum 8 luni). În schimb, Silvia Ciumac vine să precizeze termenii foarte bine, amintind pentru toți care este configurația varietății diatopice a limbii române în ansamblu:

”Это даже не диалект, в РМолдова и Украине дакорумынский диалект на котором разговаривают во всех регионах Румынии, с молдавским говором. Истрорумынский, менгрелорумынский и армянский это диалекты румынского языка на котором разговаривают популяции румынов вне Румынии (в балканских странах и Греции) но их очень сложно понять” (Silvia Ciumac acum 8 luni).

Surzi și orbi la adevărul științific, moldoveniștii încearcă să le explice internaților ruși în ce ar consta deosebirea între româna din România și moldoveneasca din Rep. Moldova. Spre exemplu, Evghenii Beșleagă declară că ”в Молдове на молдавском говорят” (Евгений Бешляга acum 3 ani). Nikita Woroschilow scrie cu alfabet chirilic fraza Sîntem moldoveni și punctul, adăugând în necunoștință de cauză că Moldova exista cu mult înainte ca să fie inventată România:”Сынтем молдавень ши пунктул. Молдавия была до того как придумали румынию... ШИ ГАТА)” (Nikita Woroschilow acum 6 luni).

Alexandr Țurcanu are o idee și mai năstrușnică și anume că limba moldovenească există, dar s-a păstrat doar pe teritoriul Transnistriei: ”Вообще то Молдавский язык есть, он сохранился только на территории Приднестровья” (Александр Цуркану acum 8 luni).

Andrey Solomatov postează un comentariu arogant, vorbind în bătaie de joc despre intelectualii din principate care au contribuit la modernizarea limbii române în a doua jumătate a sec. al XIX-lea. El este de-a dreptul scandalizat că aceștia s-au orientat spre Franța, renovând lexicul limbii române prin filieră franceză și marginalizând astfel cuvintele de origine slavonă.

”Его именно так и делали во второй половине XIX века - только ориентировалась тамошняя интеллигенция на Францию, разумеется. "А давайте выкинем из народного валашского (фу какое!) - все славянизмы, коих в нём больше чем дофига - и запихает туда правильные ти красивые романизмы! И назовёмся - Румынией!!!" (Andrey Solomatov acum 3 ani).

Numai o persoană ignorantă și-ar permite să vorbească în zeflemea despre o limbă și despre schimbările ei de-a lungul timpului, schimbări care nu pot fi percepute din afară, mai ales de indivizi care nu cunosc limba respectivă decât foarte superficial.

Totuși, un internaut are curajul să-i răspundă. În cuvinte simple, Secret Secret scrie negru pe alb că ”Nu exista limba moldoveneasca. In Republica Moldova se vorbeste limba romana si nu un dialect. Unele cuvinte ale limbii romane din republica moldova sunt influentate de cuvinte din limba rusa, deoarece de la 1812 pana la 1918 Republica Moldova a fost ocupata de rusi, rusi care au incercat sa distruga elementele limbii romane, rusificand cu forta, facand si alte rahaturi la care numai ei se pricep” (Secret Secret acum 6 luni).

În viziunea moldoveniștilor, cei care promovează limba română literară în societate, ar încerca să minimalizeze demnitatea limbii ”moldovenești”, transformând-o într-un dialect al limbii române. Cu mândrie ei voi repeta cuvintele lui Ștefan cel Mare: Sînt moldovan, nu sunt român”. În acest context, discuția care s-a desfășurat cu o lună în urmă, este foarte sugestivă. Firește, totul a decurs în rusă! Doi internați, originari din Rep. Moldova, Valerii Cotruță și Arhimod 1 s-au cunoscut în spațiul online. Primul declară că el este moldovean și că moldoveneasca și româna, chiar dacă sunt limbi apropiate între ele, totuși sunt diferite. În opinia sa, adepții românizării ar încerca să prezinte ”moldoveneasca” drept un dialect al limbii române. Doar că el va repeta mereu cuvintele lui Ștefan cel Mare: ”sînt moldovan, nu sînt român”:”Я этнический молдован. Молдавский и румынский, очень близкие языки, как белорусский и русский. Но это разные

языки. Сторонники румынизации пытаются выдать молдавский язык за региональный диалект румынского. С гордостью повторю слова нашего национального героя Штефана-чел-Маре: "Сынт молдован, ну сынт румын." Именно СЫНТ, а не СУНТ". (Валерий Котруца [acum 1 lună](#)).

Partenerul său de discuție, Arhimod 1, îl întreabă cum ar interpreta el limba engleză care se vorbește în America, în Anglia, Australia, Canada? Dar franceza din Canada, Belgia, Franța, și germana din Germania, Austria? Nefiind în stare să aducă argumente, V. Cotruță scrie o replică în "moldovenească", jignindu-și nu doar interlocutorul, ci întreaga națiune română (folosind cuvinte injurioase la adresa românilor): "[@arhimod 1](#) ту ну ешт' молдован, ту ешт' румын спуркат" (Валерий Котруца [acum 1 lună](#))

Lui *Arhimod 1* nu-i rămâne altceva decât să renunțe la schimbul de replici cu Cotruță, nedorind să se coboare la nivel de bâlci al acestuia pentru a putea discuta cu oponentul său, "(вот)) уровень дискуссии виден". ([arhimod 1 acum 1 lună](#)). Ignorant și răuvoitor, V. Cotruță continuă să comenteze că lui îi este absolut indiferent dacă rușii vor decide să fie reintroduse în limbă anumite cuvinte sau nu (se referă probabil la slavismele eliminate din limbă în sec. al XIX-lea). El își face griji cu privire la românizarea patriei lui, a țării lui natale, Moldova, și, mai ales, cu privire la românizarea limbii române:

"[@arhimod 1](#) Мне абсолютно фиолетово, решат русские вернуть какие либо слова или нет. Это их дело. Меня беспокоит румынизация моей родины и в первую очередь румынизация языка. Молдова не должна быть ни прорумынской ни прорусской. Она должна быть промолдавской. Дружить мы можем с кем угодно, но быть суверенным государством и беречь свой язык и культуру" (Валерий Котруца [acum 1 lună](#)).

O altă profesiune de credință moldovenistă etalează un oarecare Jojo care dezinformează publicul internaut prin invențiile sale, afirmând că limba sa maternă este moldovenească. Adresându-se publicului rusofon, el scrie că moldovenii și românii au neînțelegerile lor. Unii moldoveni îi urăsc pe români pentru că aceștia au decis ca limba moldovenească să se numească română. În capitala Moldovei, scrie Jojo, au avut loc proteste îndelungate, în concluzie, mulți moldoveni nu-i pot suporta pe români:

"Живу в Молдове. (...) Я, лично, считаю свой родной язык - Молдавским! Да и вообще, у Молдован с Румынами есть некие разногласия. Некоторые Молдаване вообще ненавидят Румын, ибо Румыны, решили бл*ть, что Молдавский язык должен называться Румынским, потому что он очень похож на него. Были долгие протесты в столице Молдовы, в итоге, многие Молдаване теперь не терпят Румын" (Jojo [acum 3 ani](#)).

Ideea referitoare la vechimea limbii moldovenești, apărută din ignoranță și rea-voință, are priză la public. Unii internați o prind din zbor fiindcă e atractivă și le conferă mai mult respect de sine și o doză exacerbată de orgoliu. Bunăoară, Oliga Fadeeva, adresându-i-se lui Serghei Ivanov, comenta în felul următor: "Блин, даже я знаю, что изначально был молдавский язык, а потом румыны взяли диалект молдавского из центральной части и сделали его румынским. Че тут спорить, в молдавии остался изначальный вариант. Для меня тоже стало новостью, что молдавский это диалект румынского" (Ольга Фадеева [acum 5 luni](#)).

Protocronismul moldovenist nu se rezumă doar la limbă, el merge mai departe și cuprinde întregul patrimoniu național / identitar. Nu întâmplător, Born to be FREE dorește să afle răspuns la câteva întrebări cheie: de ce limba se numește română? Când a apărut Moldova și când România? În care principat s-a comunicat mai întâi în această limbă? De ce limba a fost denumită după țara care a fost creată recent?

”Ответа то не было! почему он называется румынский а не молдавский? когда появилась Румыния и когда Молдавия! Автор ты нам факты давай а не слова. Кто первые на этом языке общались? почему язык называли в честь страны которая появилась недавно а не в честь той что на много больше лет существует?!” (Born to be FREE [acum 3 ani](#)).

Un oarecare Tnikolai12 scrie că nu există o denumire istorică a acestei limbi. Ea e denumită, de obicei, după denumirea țării – română sau moldovenească. România s-a format relativ recent, iar un astfel de glotonim pur și simplu nu a existat²⁰. Cum să denumim limba – română sau moldovenească – e o problemă politică, cele două limbi în principiu coincid:

”Исторического названия языка нет. Его называют обычно по названию государства - Румынский или Молдавский. Румыния образовалось сравнительно недавно, и названия Румынский раньше вообще не было. Как называть Румынский или Молдавский - очень политический вопрос, сами языки по сути совпадают” (tnikolai12 [acum 3 ani](#)).

Jarik Vodila știe cu precizie că Moldova a existat înaintea României, de aceea pentru el limba este moldovenească: ”@DGSE я знаю это, но Молдавия была раньше чем Румыния, по этому для меня это молдавский язык” (Ярик Водила [acum 3 ani](#)). Iar Bogdan Radko merge cu logica și mai departe: Moldova a apărut din punct de vedere istoric mai devreme, asta înseamnă că românii vorbesc limba moldovenească: ”Молдова появилась исторически раньше, значит это у румын молдавский язык” (Богдан Радко [acum 3 ani](#)).

Ca argument în favoarea limbii ”moldovenești” este adusă și Constituția Republicii Moldova: ”1.Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcționând pe baza grafiei latine. 2. Statul recunoaște și protejează dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la funcționarea altor limbi vorbite pe teritoriul țării” (o.d. [acum 7 luni](#)).

Unele comentarii scrise de moldoveniști abundă într-un palmares de emoții negative, fiind pline de ură și venin. Faptele istorice sunt într-atât de distorsionate încât publicul rusofon își poate crea o idee total falsă cu privire la cei 22 de ani în care Basarabia a fost în componența României Mari, ani care au salvat identitatea românească și limba română în stânga Prutului²¹:

”Молдавия была в оккупации 22 года! Молдавия НЕ была в составе у грязных - омерзительных румын и НИКОГДА НЕ БУДЕТ! С 1918—1940гг., Молдавия (которая появилась намного раньше, чем гнусная румыния) - была оккупирована этим мусором. За эти 22 года они убили тысяч людей Молдавии – НАШИХ прадедов, бабушек, детей!” (Wisdom [acum 1 an](#)).

Cei mai mulți dintre moldoveniști nu sunt în stare să aducă argumente științifice. Or, dacă le aduc, acestea sunt trunchiate și scoase din context. Bunăoară, comentariul lui Veaceslav2000 este unul emblematic ca manipulare și dezinformare:

”În studiul său monumental *Originea românilor* (1927) vestitul lingvist român Al. Philippide conchidea: „Moldova și Muntenia nu au legături genetice și istorice”. Încă în 1908 N. Iorga se străduia să-i lumineze pe români: „Între Prut și Nistru se întinde țara, pe care rușii au numit-o „Basarabia”, când au cucerit-o în 1812. Majoritatea locuitorilor de la țară a acestui mare și bogat

²⁰ Cum se știe, aceste aspecte au fost discutate pe larg de către Vasile Arvinte care s-a ocupat de procesul lingvistic de creare a denumirii *România*, precum și de numele etnic *român*, inclusiv de variantele dialectale ale acestui cuvânt (Arvinte 2008).

²¹ Iulian Frunțașu oferă statistici concludente în ce privește deschiderea a sute de școli primare, a zeci de cămine culturale, de ridicare a nivelului de alfabetizare în general în perioada de aflare a Basarabiei în componența României Mari (cf. Frunțașu 2002).

ținut se numeau și astăzi se numesc moldoveni și ei vorbesc limba moldovenească”²² (Veaceslav2000 acum 2 luni).

Nu întâmplător, Adele Pravda, o internaută din Ucraina, după lecturarea unor elucbrații moldoveniste pretențioase, are curiozitatea să răsfoiască / să citească un dicționar bilingv moldovenesc-român. Întrebând dacă există astfel de capodopere în Moldova, ea ar vrea să intre în posesia acestuia ca să se distreze copios: ”Вот интересно б почитать словарь молдавско-румынский. Он в Молдове есть? Пришлите мне его я б посмеялась. Я из Украины”²³ (Adele Pravda acum 8 luni).

Din când în când, internauții care se ceartă între ei, sunt temperați de către alții, mai înțelepți. Astfel, Bogdan Grekin constată că în comentarii e un întreg nivers paralel, iar dacă cineva încearcă să-l convingă pe altcineva jignindu-l și ofensându-l, manifestă aroganță și își arată propria sa personalitate. Păcat că la un video atât de obiectiv, comentariile abundă în murdărie:

”Целая параллельная вселенная тут в комментариях. я думаю тот кто пытается кого то переубедить оскорблениями, проявляет высокомерие и показывает не самые лучшие свои стороны своей личности. Какая вам разница за те земли, найдите свой кусок земли и живите на нем, что за срач в комментариях на таком объективном видеоролике. всем места под солнцем хватит.” (Богдан Грекин acum 7 luni).

Chiar și unii antiunioniști și antiromâni, cum ar fi Andrei Gîrnet, sunt conștienți de faptul că ”moldoveneasca” este inferioară limbii române, că, în realitate, ea se subordonează limbii române standard, nu invers. ”Прикол в том, что все кто считает что говорят на молдавском, необразованные, черти и их место у параши, молдавский это лишь диалект румынского, но тем не менее, Молдова это не Румыния!” (Andrei Gîrnet acum 2 ani).

Ilia Salaur atrage atenția asupra faptului că situația e destul de confuză: ”în Declarația de independență sau în Constituție se spune că noi vorbim moldovenește, dar la școală se învață limba română”. Alexei Tirdea îi amintește lui Ilia Salaur că din 5 dec. 2013, prin decizia Curții Constituționale a Rep. Moldova, limba oficială este româna, deoarece Declarația de independență prevalează asupra Constituției:

”@Ilia Salaur в 2013, 5 декабря, по решению Конституционного Суда Мд, в Мд официальный язык: румынский. ”Декларация о независимости является неотъемлемой частью Конституции. В случае расхождений текст Декларации превалирует. Решение окончательное и обжалованию не подлежит” (В декларации, оф. языком является румынский)” (Alexei Tirdea acum 2 ani)

Vitalii Cojocararu adăuga, acum un an, că și el este moldovean în pașaport și că locuișete în Ucraina de 15 ani, dar, în opinia lui, limba de stat în Moldova este româna: ”Я Молдованин в паспорте, живу в Украине более 15 лет, но язык государственный в Молдавии – Румынский”. (Виталий Кожокару acum 1 an). Ilia Levițchii îl completează: ”limba moldovenească nu există. După părerea ta, în America vorbesc limba americană?: (@Виталий Кожокару потому что молдавского языка не существует. По-твоему, в Америке говорят на американском? (Илья Левицкий acum 1 an). Yurok Boss acum 1 an: ”Я молдаван, что разговаривает на румынском. И скажу с уверенностью... это лучшее видео на эту тему ... на русском”. Tot astfel și Dan Railean mărturisea, cu un an în urmă, că e moldovean, dar vorbește limba română.

²² Titlul citat de Veaceslav2000 este indicat cu anul apariției greșit și de fapt, este vorba de două volume: Al. Philippide, *Originea românilor - vol. I. Ce spun izvoarele istorice* (1925) și *Originea românilor - vol. II. Ce spun limbile română și albaneză* (1928).

²³ Despre *Dicționarul moldovenesc-românesc* al lui Vasile Stati a se vedea textul nostru *Limba ”moldovenească” și dicționarul lui Vasile Stati* (cf. Bojoga 2013:39-45).

Margarita Toma îi contrazice pe toți, întrebându-i cum poate fi limba română, dacă România s-a format prin unirea celor 2 principate – Moldova și Valahia abia în anul 1859? Ea opinează că toți concetățenii ei sunt moldoveni, iar Moldova ar avea o istorie milenară, mult mai bogată decât România, care ca formație statală este relativ tânără:

”(@Andrei Girnet ”Как может быть румынский язык когда Румыния образовалась когда были соединены 2 княжества, Большая Молдова и Валахия КАК? Мы молдаване, наша история очень богатая которая длится много веков, а что Румыния, а ничего всего с 1859 года, но сколько шума вокруг” (margarita toma [acum 1 an](#)).

Un oarecare QPRSH îi face o observație binevenită: ”depinde ce aveți în vedere atunci când spuneți ”moldoveni”, deoarece între moldovenii autohtoni și români nu există nicio contradicție. Există însă o parte dintre cetățenii Rep. Moldova care vorbesc doar rusa, având rădăcini slave. Aceștia afirmă, cu spumă la gură, că sunt moldoveni și că ei vorbesc limba ”moldovenească”, în timp ce ei știu doar limba rusă. (QPRSH [acum 1 an](#)).

Drept dovadă, Andrey Solomatov vorbește cu dispreț despre moldovenii neoași / băștinași: Or fi ei urmași ai dacilor care au luptat cu romanii, descendenți ai veteranilor din legiunile romane, răspândiți în toată Dacia sau doar sunt niște visători care trăiesc în lumea lor imaginară?:

”@QPRSH Кто такая "коренные молдаване"? Потомки даков, сражавшихся с римлянами, потомки римских ветеранов, расселённых по Дакии для успокоения последней - или потомки понабижавших несколько позднее славян? Или - эта просто ролевик-фантазёры живущие в своём выдуманном маня-мире?” (Andrey Solomatov [acum 1 an](#))

Scaryma N. afirmă că numai oamenii ”zombați”, adică cei care și-au pierdut identitatea, drogat (în stare de letargie) care au creierul spălat și pot fi ușor manipulați se pot certa între ei pe tema limbii. Oamenii normali știu că e bine să cunoască și să vorbească și alte limbi pe lângă limba lor de stat, altfel spus, ar fi bine ca cei care se autodenumesc moldoveni (ca fiind opuși românilor) să fie, întâi de toate, oameni și să se comporte în mod adecvat.

Reluând firul discuției de mai sus, ScarymaN amintea că în Constituție e indicată limba ”moldovenească”, iar în Declarația de independență - limba română. În realitate, românii când îi aud vorbind pe moldoveni, pe oamenii simpli, ei ca și când ar auzi un grai arhaic, vorbit la sate. Ei înțeleg multe, dar nu totul. Îi dor urechile când aud propria lor limbă vorbită atât de stâlcit. Și invers, moldovenii când aud limba lor rostită de buzele unori români, li se pare că aceștia se fandosesc, că vor să fie prețioși, că au o pronunție delicată etc. De aceea, ambele tabere au dreptate, dacă adoptă perspectiva fecăreia, pe rând. (ScarymaN [acum 1 an](#)).

De fapt, din punct de vedere lingvistic, cei care promovează limba ”moldovenească” comit o greșeală fundamentală: ei compară graiul moldovenesc, arhaic, plin de rusisme, cu limba română literară. Or, graiul basarabean nu constituie o unitate lingvistică autonomă nici la nivel genealogic, nici tipologic și nici areal:

”Din punct de vedere areal, graiul basarabean e cuprins în aria dacoromână, prezentând aceleași trăsături caracteristice, inclusiv influența maghiară și constituirea limbii comune (la a cărei dezvoltare și fixare a contribuit, încă sub regimul țarist, și o seamă de scriitori și învățați din Basarabia), și, în pofida influențelor străine, n-a fost atrasă în altă arie sau subarie lingvistică. Rusificarea sistematică (mult mai intensă sub comunism decât sub țarism) a eşuat, în fond, în ceea ce privește limba ca atare” (Coșeriu 2005: 120-121).

Examinând hărțile sintetice din ALRM, Eugeniu Coșeriu atrage atenția că este incorect, din punct de vedere științific, să fie situate la același nivel graiurile populare din Basarabia și limba

cultă din dreapta Prutului. Or, existența unei limbi ”moldovenești” autonome s-a afirmat tocmai cu privire la aceste graiuri:

”Genealogia limbilor și a dialectelor nu se stabilește pe baza formelor lor culte, comune sau literare, care sunt un produs ulterior al unităților genealogice. În acest sens, e cel puțin ciudat că stagnarea și împilarea limbii române (”moldovenești”) în Basarabia în timpul regimului țarist și dezvoltarea liberă și organică a aceleiași limbi în dreapta Prutului se prezintă ca argumente pentru a susține că ar fi devenit două limbi diferite. Aceste argumente implică cel puțin faptul că o limbă ”cultă” (comună și literară) exista deja în Basarabia la data anexării acestei părți a Moldovei la Imperiul rus” (Ibidem, 123).

Нет никакого „молдавского” языка, это всего лишь пародия на румынский язык (Nu există nici o limbă ”moldovenească”, aceasta e o parodie a limbii române)

De partea cealaltă a baricadei se află Vasile Gandrabur care, adresându-se tuturor moldoveniștilor, îi provoacă întrebându-i dacă ei nu și-au pus problema de ce nu avem nevoie de traducător atunci când ne deplasăm pe tot teritoriul României? Ei chiar au convingerea că moldoveneasca și româna sunt limbi diferite? Cât de ridicoli pot fi în această încăpățănare a lor, dacă 22 de mln de români înțeleg tot ceea ce ei vornesc. În consecință, acești internați trebuie să recunoască faptul că moldovenii, în realitate, sunt tot români:

”Всем убежденным молдовентстам. А вы не задавали себе вопрос, почему вам не нужен переводчик на всей территории Румынии? Ведь вы убеждены что молдавский и румынские языки, это два разных языка. И насколько вы смешны в своем упрямстве. 22 миллиона румын вас понимают, ну признайтесь что молдоване на самом деле те же румыны и перестаньте прятаться за пальцем. (Vasile Gandrabur acum 7 luni).

Serghei Danilov consideră că limba moldovenească, conform art. 13 din Constituție, este o denumire politică a limbii române. Prin urmare, nimeni nu ar trebui să se certe din cauza asta.:

”Молдавский язык (согласно конституции, как государственный язык) – политическое название румынского языка на территории Республики Молдова. С лингвистической точки зрения это румынский язык. Не стоит ссориться из-за этого. По сути, правы обе стороны. (Serghei Danilov acum 3 zile).

O aproximare foarte adevărată ne oferă Secret Secret: ”Nu exista limba moldoveneasca. In republica Moldova se vorbeste limba romana si nu un dialect. Unele cuvinte ale limbii romane din republica moldova sunt influentate de cuvinte din limba rusa, deoarece de la 1812 pana la 1918 Republica Moldova a fost ocupata de rusi, rusi care au incercat sa distruga elementele limbii romane rusificand cu forta, facand si alte rahaturi la care numai ei se pricep” (Secret Secret acum 6 luni).

Terras et solem vine cu date concrete și argumente istorice: Republica Moldova a fost cotropită de Rusia în 1812, pe vremea fărâmițării feudale a României. Iar partea de vest a Moldovei s-a unit cu Muntenia și Oltenia, formând împreună Regatul României. Astfel, România este urmașa de drept a principatului Moldova atât din punct de vedere juridic, cât și genetic și demografic-lingvistic. Imperiul Țarist (Rusia), prin propaganda sa mincinoasă, josnică, perfidă, i-a transformat pe mulți moldoveni / români în mutați psihologici, adeseori vorbitori de rusă, care așa cum i-a învățat propaganda mincinoasă, îi considerau pe moldovenii din dreapta Prutului ca pe un alt popor și, respectiv, ca vorbind o altă limbă:

”Республика Молдова, эта Восточная Молдова, захваченная Россией в 1812 г., у Румынии во времена феодальной раздробленности Румынии. А Западная Независимая

Молдова, объединившись с Валахией (Мунтения и Олтения) и с другими княжествами исторической Дакии - создало Королевство Румыния. (...) Россия, своей Самой Лживой, Подлой и Коварной Пропагандой в Мире - превратила многих коренных молдаван/ румын - в Психологических Мутантов, часто русскоговорящих, которые как учила их московская, Самая Лживая Пропаганда, считают молдаван Восточной Молдовы, отдельным народом от всей Румынии (раньше Римская Дакия), и даже язык отдельным от румынского. Причины такой лжи Московии в боязни потерять в пользу Западной Молдове/ Румынии - выход к устью Дуная и богатый край плодородными землями. Ну и план был - захватить Константинополь” (Terras et solem acum 1 an).

Iar Cristian K. consideră că deși toți internații vorbesc de limba moldovenească, unii crezând că dacă există cu adevărat, fără să-i definească particularitățile sale, nimeni în schimb nu se întrebă în ce mod aceasta a luat ființă. Și anume, odată cu incorporarea Basarabiei în URSS, liderii ruși au început să deznaționalizeze țara, începând acest proiect cu limba. Ei au creat această limbă, în baza alfabetului chirilic care sună ca o română stricată. În posturile de conducere pe la întreprinderi erau numiți, de obicei, cetățeni ruși, în felul acesta basarabienii au fost nevoiți să învețe limba rusă. Consecințele acestei influențe se pot remarca și astăzi. În cele din urmă, vechea noastră limbă românească s-a transformat într-un terci ruso-român.

”Все вы говорите сейчас, про молдавский язык, мол есть ли он, а какой он? Но никто не спрашивал себя каким образом он возник! Отвечаю: После того как СССР "забрал" себе беспомощную Молдовушку, русские лидеры начали дезнационализировать страну, и начали с языка. Они создали "молдавский" написанный на кириллице, который звучит как искаженный румынский. На руководящих учреждениях были русские, и бессарабцам (те, которые сейчас молдованы). ПРИШЛОСЬ учить русский язык. Последствия этого влияния на нас остались и сегодня. Ну вот я тоже наглядный пример (я из молдовы). В итоге наш родной старый румынский язык превратился в русско-румынскую кашу” (Kristian K. acum 3 ani).

Oleg Burcă le explică tuturor care e situația cu susținătorii limbii ”moldovenești”: de obicei, aceștia nu vorbesc bine, au cunoștințe sumare despre și în limba română sau nu o cunosc deloc. O altă categorie, denumesc limba ”moldovenească”, în virtutea faptului că este limba în care vorbesc moldovenii. Mai sunt și cei care doar pretind că sunt moldoveni, dar habar nu au de propria lor istorie. Și mai mulți sunt cei care nu au nicio treabă (ruși, ucrainenii, găgăuzii), dar consideră cu înverșunare că trebuie să se indice românilor basarabieni cum să-și denumească limba. E interesantă și atitudinea istorică a Rusiei / URSS față de această problemă. Între anii 1812 - 1859 noțiunea de român / "румын" nu avea o semnificație politică, dar moldovean / "молдован" avea, de aceea locuitorii Basarabiei ocupate erau numiți români. În 1859, când principatele Moldova și Valahia s-au unit, luând denumirea de România, denumirile se substituie. În felul acesta, acești doi termeni și-au schimbat ”statutul politic”²⁴.

²⁴ Cf. ”Спасибо за интересное и познавательное видео про наш язык! У нас так сложилось (как частично вы подметили) что те, кто меньше всего язык знают (или вообще не знают) называют его молдавским, в каком-то политическом понимании ("Долой фашистов", "дави румын", "мы малдаване", "мама рус, папа рус - а Иван молдован", СССР, итд). Но есть и такие, в том числе в историческом проявлении, которые называют язык "молдавским" имея ввиду просто "язык на котором говорят молдоване". С названием этноса/национальности - то же самое. Есть много таких, которые мнут себя молдованами, но не знают почти ничего об истории (кроме того, что Штефан чел Маре защищал нас от турков). Ещё больше тех, которые как бы ни при чём (русские, украинцы, гагаузы), но яростно чтут своим долгом указать нам кто мы и как мы должны называть свой язык. Интересно историческое отношение России / СССР в этом деле” (Oleg Burca acum 3 ani).

Internații civilizați știu că limba română standard este comună tuturor zonelor în care aceasta este vorbită: ”Indiferent că este din Ucraina sau Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria - o singura limbă se vorbește care este Română” (Gheorghe Popescu acum 6 an). De altfel, și unii internați ruși își dau seama de acest lucru. Drept dovadă, comentariile lor: Молдавский язык? Это тот же румынский! (Хекфи Вол, acum 3 luni), ”Молдавский и румынский - это один язык” (Сергей Лысяк acum 1 an). ”Limba moldovenească nu există, decât accentul moldovenesc!” (Gi Gi acum 8 luni).

Dialoguri scurte și mai lungi, între doi – trei, uneori și mai mulți utilizatori. Se speculează cu date istorice și cu epoci istorice diferite, se trece cu vederea peste contextul istoric și se ignoră surse documentare de referință. Ignoranța sau rea-voința unor internați duce la discordie și la conflict. Max F îi invită pe internați să deschidă Marea enciclopedie britanică în care vor găsi hărți geopolitice din sec. XIV-XV, cu indicarea granițelor Principatului Moldova, format în 1346 (și!). Ideea pe care vrea să o strecoare e că România a apărut pe hărțile lumii doar la 1859, odată cu unirea principatelor. O diferență de 513 ani e destul de mare și e sugestivă.” (Max F acum 7 luni). Acest internaut ar trebui să se documenteze el în primul rând și să nu confunde anul 1359 cu 1346. Artew100 adaugă că în prezent, Republica Moldova are propria sa identitate pe care a dobândit-o doar prin prisma Rusiei și a culturii rusești: ”@Max F сегодня Молдавия имеет свою самоидентичность, лишь через призму России и ей культуры. Поэтому не канает. (Artew100 acum 7 luni).

Se menționează și problema necunoașterii limbii române de către rusofonii din Rep. Moldova. Dacă cetățenii autohtoni știu cu toții limba rusă, rusofonii nu vor să învețe limba română. Ceea ce în deranjează pe unii internați basarabeni. Dark Phoenix mărturisește că este exasperat de faptul că rușii locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, dar nu vor să-și însușească limba (”Меня часто бесит, что русские живут на нашей территории и отказываются говорить на румынском, (в основном продавцы и прочие люди что активно должны общаться) (...) Не смотря на то что мне нравится русский язык, я никогда не понимал этого” (Dark Phoenix acum 7 luni).

Un internaut curajos, Alex Dixon, consideră că această situație are un substrat politic. Propaganda rusească dusă timp de 200 de ani a complicat totul și le-a impregnat mintea unor conaționali cu specificul local. (”Российская пропаганда за 200 лет специально всё так усложнила, с целью отделить бессарабцев от румынской нации и не позволить Бессарабии (сегодня она называется Республикой Молдова) причалить к родной гавани” (Alex Dixon acum 1 an). Mai mult, el polemizează cu cea mai înverșunată reprezentantă a moldovenismului, Margarita Toma care declară că celor care se consideră români, ar trebui să le fie rușine. Rușine moldoveanului care își numește limba sa moldovenească (”Позор такому Молдовану который молдавский язык называет румынским. Сразу видно что всемирную историю не знаете” margarita toma acum 1 an). Replicile acestei tovarășe sunt deplasate și rătăcioase, ca și când ar fi scoase din manualele de comunsim științific prost scrise, căci nu respectă regulile gramaticale nici în rusă, nici în română pe care o ortografiază cu litere chirilice.

Alex Dion în reproșează, pe bună dreptate, că scrie aberații în comentariile ei. În ajutor în vine Yurok Boss care îi recomandă să învețe istoria adevărată. Până atunci poate ieși în stradă ca să protesteze în vederea revendicării teritoriilor pierdute prin pactul Ribentrop-Molotov din 1939. Opacă la tot ce-i spun colegii de navigare pe Internet, imună la orice argument științific, ea insistă în propriile-i aberații: ”вы такой бред пишете, есть и была Молдова, какая Бессарабия, какая Румыния я так понимаю вам не нравятся исторические имена, вам нравятся новые. Внушили вам этот бред а до сути вам не донно добратся. (margarita toma acum 1 an)

Yurok Boss o numește zombi din Transnistria, mancurtă travestită în internaut sau și mai rău, un bot KGB al republicii transnistrice.

M. Toma polemizează și cu Stanislav Eftodie căruia îi reproșează că ar trebui să discute pe marginea clipului video dedicat limbii, nu să se abată de la subiect. Dar exact asta face și ea. Un alt internaut, La-Rain, îi adresează întrebarea dacă a absolvit școala medie, deoarece de 30 de ani în Republica Moldova se predă româna: ”@margarita toma, ты походу школы не закончила, в любой школе училки по литературе говорят нам что молдавский не существует, мы учим Limba si literatura română. (La-Rain acum 8 luni).

Moldoveniștii nu se dau bătuți, ei inventează pe loc argumente și evenimente care nu au avut loc, vorbesc în numele tuturor cetățenilor Republicii Moldova: ”Noi ne-am socotit dintotdeauna moldoveni. Unii istorici consideră că numele Moldova a fost dat Principatului Moldova din cauza oamenilor care așa își ziceau: moldoveni. În plus, moldovenii sunt un popor amestecat. Iar românii ne-au trădat de multe ori. Noi chiar am luptat împotriva lor”²⁵.

Andrei Victorovici polemizează cu Alex Dixon, aducând același argument, scos din contextul istoric: faptul că în 1359 Moldova deja exista ca stat independent, pe când România nu era pe fața pământului. Schimbând replici cu La-Rain, Andrei Victorovici îi mărturisește acestuia: ”Îți imaginezi, acum 30 de ani, în școli se preda limba moldovenească!”. Nostalgic după perioada sovietică, el nu acceptă schimbările survenite în 1989. Pedalând pe leitmotivul protocronist, este întrebat de Alex Dixon cum se numea limba până la întemeierea principatului Moldova? Oponentul său nu mai are argumente și schimbă subiectul. El repetă una și bună: până în anul 1858 (probabil ar fi vrut să spună 1859) nu exista nici măcar cuvântul România²⁶. Alex Dixon îi amintește că în România locuiesc în jur de 6 000 000 de moldoveni care consideră că aparțin națiunii române. În Republica Moldova – 700 000 moldoveni cu cetățenie română.

În discuție intervin și alți internauți - Sergei Ivanov, Iurii Sonin, Vasile Man ș. a. Firește, se discută în continuare în rusă. Sergei Ivanov, pasionat de istoria țărilor din Balcani, cunoaște foarte bine istoria Principatelor Române, începând cu Dacia lui Decebal și continuând cu Evul Mediu. În consecință, el aduce argumente bazate pe surse documentare certe, lăsând să se înțeleagă că basarabeni împărtășesc aceeași identitate cu românii. Iurii Sonin ia în zeflema cifra moldovenilor care au dobândit cetățenia română (“Какие они румыны, наверно только тебе неизвестно зачем делали румынское гражданство, также как и украинцы делают и другие”). (Юра Сонино acum 6 luni).

Adresându-i-se lui Jura Sonin, Vasile Man reia subiectul, arătând că România a fost creată cu 16 ani înaintea Moldovei, referindu-se la Principatul Munteniei și la principatul Moldovei.

@Юра Сонин как раз Румыния старше Молдовы как минимум на 16 лет, годы основания 1330 и 1346 соответственно. Насчёт "римского" - это дословный перевод хроники, а коль ты немножечко не догоняешь - это уже твои проблемы. (Vasile Man acum 6 luni).

Dar iată că în dezbatere intervine un internaut uzbek - Feruz Usmanov - care pledează pentru un comportament civilizată în mediul online. Sugerând că în cadrul unei polemici, e necesar să

²⁵ Cf. ”У нас долго история. Мы считали себя Молдаванами давным давно. Некоторый историки даже считают что имя Молдова была дано Молдавскому Княжеству и за людей который жили тут и называли себя Молдаванами. Плюс Молдаване это смешенный народы. И румыны нас не раз предали. Мы даже воевали против них” (Moldavian Patriot acum 8 luni).

²⁶ E o lipsă crasă de informare sau o dorință de ocultare a acestor aspecte din partea internauților, dat fiind că un capitol întreg al volumului deja citat al lui Vasile Arvinte, se numește *Procesul lingvistic de creare a denumirii România*. Sau poate faptul că doar în limba română s-a păstrat lat. romanus nu le convine unor internauți moldoveniști. (cf. Arvinte 2008: 125-190).

combatem raționamentele altora prin argumente temeinice și să se evite ofensarea reciprocă. El mărturisește că înțelege actualitatea subiectului de dezbatere. Dar atunci când e vorba de sentimentele naționale, emoțiile ne împiedică să analizăm obiectiv faptele. De aceea e bine ca sentimentul mândriei naționale, când e vorba de patriotism, de "chemarea" strămoșilor etc., toate aceste sentimente trebuie să fie atenuate în străfundul sufletului nostru. El reușește să facă asta și tocmai de aceea le recomandă și internaților din Rep. Moldova să procedeze la fel (Feruz Usmanov acum 3 ani).

Același internaut abordează și tema trecerii la alfabetul chirilic a limbii române din Rep. Moldova și, concomitent, a limbilor turcice vorbite de etniile musulmane din fosta URSS. În ce privește popoarele turcice, autorităților sovietice le era frică de separatism, de ideile panturcești de unificare a popoarelor sub tutela Turciei. Așa se explică de ce li s-a impus să adopte scrierea turcească, pe baza alfabetului latin (inițial, trecuseră de la scrierea arabă la cea latină), apoi la alfabetul chirilic. Popoarele musulmane trebuiau îndepărtate de lumea islamică și de trecutul lor musulman în general. În cazul Moldovei, a existat tendința de a desprinde o bucată de pământ de la România și de a inhiba orice comunitate / unitate între români și moldoveni"²⁷. (Feruz Usmanov acum 3 ani).

Vladimir Șcirov recunoaște că inventarea limbii "moldovenești" ca fiind diferită de limba română, a fost o impunere agresivă, în stilul "fratelui mai mare". Limba mold., sub egida limbii ruse, ca limbă de comunicare interetnică în URSS, a degradat puțin. Dar nu atât de mult încât să devină o altă limbă, diferită de română care a avut condiții nestigherite de dezvoltare:

"Молдавский язык и румынский язык, не два языка - один , второй "развитие" первого с определенным уклоном.(...) Негатив вызывает агрессивное навязывание, и поползновения в стиле "старшего брата" который по сути- неам - родственник. Молдавский язык под эгидой русского языка, как языка международного общения в многонациональном государстве СССР, несколько изменился. Но не настолько радикально как румынский, освоивший и адаптировавший для нужд носителей не только новые терминологии но и дух бытия государства выделенного в отдельную структуру". (Владимир Щигов acum 1 an).

Ivan Crețu, un internaut școlit, socoate că limba moldovenească a rămas aceeași limbă care era la 1812 când Basarabia a fost alipită la Imperiul Rus. Apropo, în Moldova din dreapta Prutului se vorbește același dialect²⁸. Pe teritoriul Basarabiei, limba a fost supusă unui proces de rusificare. Vorbitorii sunt responsabili deoarece nu-și respectau limba și nu o vorbeau sau foloseau cuvinte din rusă. E adevărat că în perioada sovietică limba rusă era întrebuintată peste tot: în administrație, în predarea la instituțiile de învățământ superior etc. A stăpâni limba maternă, a vorbi literar depinde și

²⁷"Возможно власти видели меньше угрозы влияния из вне. С тюркскими языками опасались пантюркизма как идеи объединения тюркских народов под лидерством Турции и сепаратизма. Отсюда переход с тюркских алфавитов на основе латиницы (на которую чуть раньше многие перешли с арабской вязи) на тюркские кириллические алфавиты. Мусульманские народы в целом нужно было оторвать от связи с исламским миром в целом и от мусульманского прошлого и религии в частности. Отсюда переход с арабской вязи на кириллицу всех мусульманских народов СССР. В случае с Молдавией было стремление откромсать кусок от Румынии и не допустить какой либо общности румын и молдаван. А Грузии и Армении не на кого было ориентироваться. Нет внешних достаточно родственных народов и государств таких народов с претензиями на советскую территорию или на влияние на своих собратьев в СССР. Потому там местные алфавиты сохранились. Это конечно не все объясняет, но хотя бы отчасти" (Feruz Usmanov acum 3 ani).

²⁸ Confuzia pe care o face Arsenii Klinicev -- autorul clipului care este impecabil -- , între dialect și grai se perpetuează și în multe comentarii. Or, în lingvistică, precizează E. Coșeriu, "moldovenesc, cu privire la limbă, se aplică numai unui grai (în cadrul dialectului dacoromân), a cărui arie nu coincide cu Moldova (deși cuprinde o mare parte din ea), dar *limba* "moldovenească", fiind identică cu limba română, nu poate fi identică cu acest grai și nu trebuie confundată cu el" (Coșeriu 2004: 182).

de vorbitorii înșiși, nu doar de politica lingvistică, vrea să spună autorul acestor comentarii. În definitiv, ”câte limbi vorbești, de atâtea ori om ești”:

”Молдавский язык остался молдавским языком таким-же каким был ещё до присоединения Бессарабии к Российской Империи в 1812г. Кстати, в той части Молдавии по ту сторону реки Прут разговаривают на таком же диалекте. На территории Бессарабии (Молдавия находящиеся между реками Прут и Днестр) язык подвергся некоторой русификации. В этом во многом виноваты сами Молдоване из за неуважения собственного родного языка. И ещё потому что ведение всей документации велось на государственном (русском) языке. (...) Владение родным языком, культурно разговаривать зависит ещё от самого носителя данного языка. Да и не только родным. ”Сколько человек знает языков, во столько раз он ЧЕЛОВЕК!!!” (Иван Крецу acum 3 ani).

Viorel Placinta îi atrage atenția, pe bună dreptate, că moldoveneasca nu reprezintă un dialect al limbii române, ci un grai:

”Маленькое уточнение: молдавский не является диалектом румынского языка, это простой говор, речь румынского. Румынский не имеет диалекты, если не иметь в виду истрорумынский, мегленорумынский и арумынский. Это маленькое уточнение! Автору - ОГРОМНОЕ СПАСИБО за свой труд! (Viorel Placinta acum 3 ani).

Nu lipsește nici doza de umor necesară / indispensabilă unor astfel de interacțiuni. La Jack consideră că limba ”moldovenească” nu este altceva decât o parodie la adresa limbii române. Doar în școli se predă limba română din România, adică limba standard. Întrucât comentariul său e de acum 3 ani, când socialiștii erau la putere, el consideră că o parte din vină îi revine tocmai partidului socialist:

”Нет никакого „молдавского” языка, это всеголишь пародия на румынский язык, никак иначе. Чтобы иметь право называться языком нужно чтобы, хотябы, половина словаря (слов) была разной, а имено значение, сами слова, граматические отличия. Забавно, но в официальных документах или, например, сочинениях которые пишут ученики в школах, используется язык на котором говорят в Румынии. Ну и как теперь к „молдавскому” языку относиться? Не хочу кидать камни в чужой огород, но ярими последователями „молдавского” язычка являются социалисты, выступающие за тесные связи с Россией. А между прочем в этой пародии на румынский язык, не брезгают использовать и русские слова в перемешку. Так что делайте выводы. (La Jack acum 1 an).

Un internaut rus le recomandă moldovenilor să le vină mintea la cap și să se considere români: ”Хе, че ж молдавам не уймется, оба языка вживую видел и говорил, один и тот же почти. Да вам и лучше румынами себя считать, а то советчина²⁹ вам хороший след оставила”. (Siratshi acum 3 ani). Altul îl susține și scrie că e timpul să ne unim: ”@Siratshi пора объединятся!!!! (Artew100 acum 3 ani).

La unison parcă, un internaut italian, pe nume Federico Bertagna, intervine în dezbateri pentru a calma spiritele și a-i ajuta pe colegii de navigare să conștientizeze necesitatea unei reconcilierii, a unei acceptări reciproce:

”Sunt italian și foarte puțin înțeleg rusa. Iar cred că în RM, unde am trăit câteva luni de zile, sunteți norocoși să vorbiți doi limbi. Eu aș vrut să cresc fiind bilingv ca mulți dintre voi:) După mine, mai bine să faceți o comoară din acest lucru (bilingvismul), să lăsați lucrurile politice din

²⁹ Prin acest concept intraductibil se are în vedere un ansamblu de caracteristici specifice perioadei sovietice și a modului de viață tipic pentru popoarele și etniile care făceau parte din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.

spate și să profitați din acest noroc, așa că fiecare poate vorbi limba care e mai aproape inimii lui:))” (Federico Bertagna acum 3 ani).

Resurse bibliografice:

1. ARVINTE, Vasile. *Român, românesc, România*. Studiu filologic. Ediția a III-a, Iași, Casa Editorială *Demiurg*, 2008.
2. BOJOGA, Eugenia. *Limba română – „între paranteze”?* Despre statutul actual al limbii române din Republica Moldova, Chisinau, ARC, 2013.
3. BOJOGA, Eugenia. *O dezbatere lingvistică pe Internet*, în *Viața românească*, nr. 8, 2019a.
4. BOJOGA, Eugenia. *Limba română din Basarabia în preajma Marii Uniri din 1918*, în G. Haja, D. Butnaru (ed.), ”Unitate lingvistică - unitate națională”, București, Editura Academiei Române, 2019b, p. 51 - 68.
5. BOJOGA, Eugenia. *Limba moldovenească există pentru agramat*. În *Philologica Banatica*. Societatea de Științe Filologice din România. Filiala Timișoara, 2020, nr. 2, p. 116-142.
6. BOJOGA, Eugenia. *Parlons-nous roumain ou moldave?*. În Jörn Albrecht, Gunter Narr (ed.) *Geschichte der romanischen Länder und ihrer Sprachen Innerromanischer und deutsch-romanischer Sprachvergleich Mit besonderer Berücksichtigung der Dacoromania*. Festschrift für Rudolf Windisch, Tübingen, Narr Francke Attempto Verlag, 2021, p. 21-43
7. BRÂNCUȘ, Grigore. *Vocabularul autohton al limbii române*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.
8. BUSTAMANTE, Enrique (coord.) *Comunicación y cultura en la era digital*. Barcelona, Gedisa, 2002.
9. COSERIU, Eugenio. *Limba română în fața Occidentului. De la Genebrardus la Hervas. Contribuții la istoria cunoașterii limbii române în Europa occidentală*. Trad. de Andrei A. Avram, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1994.
10. COȘERIU, Eugeniu. *Unitatea limbii române – planuri și criterii*, în vol. *Academia Română, „Unitatea limbii române cu privire specială la Basarabia și Bucovina”*, Ed. Academiei Române, București, 2004, p. 179-188.
11. COȘERIU, Eugeniu. *Latinitatea orientală*. În E. Coșeriu, „*Limba română – limbă romanică*”. Texte manuscrise editate de N. Saramandu, Editura Academiei Române, București, 2005, p. 113-129.
12. COȘERIU, Eugeniu. *Limba română – limbă romanică*. Texte manuscrise editate de N. Saramandu, Editura Academiei Române, București, 2005.
13. DJUVARA, Neagu. *O scurtă istorie ilustrată a românilor*, București, Humanitas, 2013.
14. FRUNTAȘU, Iulian. *O istorie etnopolitică a Basarabiei. 1812-2002*, Chișinău, Cartier, 2002.
15. PÉREZ SALAZAR, Gabriel. *Reflexiones epistemológicas en torno a Internet como un medio de comunicación hipertextual*. În *Virtualis*, Anul 3, nr. 6, 2012, publicație editată de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de México, p. 6-15.
16. TRENTINI, Andrea; BISCUOLO, Giovanni; ROSSI, Andrea. *Cittadinanza digitale e tecnocivismo. In un mondo digitale la Cittadinanza inizia dai bit*. Collana *Copyleft Italia*, Milano, Ledizioni, 2020.
17. UNGUREANU, Elena. *Dincolo de text: hypertextul*, Chișinău, Editura ARC, 2014.

Surse online:

Изучать румынский язык перед сном - 9 часов - с музыкой, cf.

<https://www.youtube.com/watch?v=Qk57nOgsHrE>

Полезные румынские слова и фразы для начинающих. Учим румынский язык, слушая музыку.

Cf. <https://www.youtube.com/watch?v=h5Iok2hVhKo>

Hipertext, în <https://ro.wikipedia.org/wiki/Hipertext>

1% rule, cf. https://en.wikipedia.org/wiki/1%25_rule

Regula lui 1% (cultura internetului), cf.

[https://ro.wikipedia.org/wiki/Regula_lui_1%25_\(cultura_internetului\)](https://ro.wikipedia.org/wiki/Regula_lui_1%25_(cultura_internetului))

Румынский язык: Сейчас объясню! Cf. <https://www.youtube.com/watch?v=6EYgH3Yb2sA>

Английский язык? Сейчас объясню cf. <https://www.youtube.com/watch?v=5ii3JBPQ02I>

Французский язык? Сейчас объясню! cf. <https://www.youtube.com/watch?v=VLmw98KZa18>
Итальянский язык? Сейчас объясню! – cf.
<https://www.youtube.com/watch?v=N84K5DE4hH4&list=PLV-jMBaDjmqWJdeZ2Sh9DeBagZAWkJ4Og&index=25>
Испанский язык? Сейчас объясню! – cf.
<https://www.youtube.com/watch?v=LivF5P4fOkk&list=PLV-jMBaDjmqWJdeZ2Sh9DeBagZAWkJ4Og&index=19>
Японский язык? Сейчас объясню! – cf.
<https://www.youtube.com/watch?v=pLNZtA2a4CM&list=PLV-jMBaDjmqWJdeZ2Sh9DeBagZAWkJ4Og&index=2>
Cetățean digital, cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Cet%C4%83%C8%99Bean_digital